

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКИХ УУД МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНИКОВ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛ УЗБЕКИСТАНА)

Эсонов Мунавваржон Мукимжонович

(PhD) старший преподаватель КГУ

Кокандский государственный университет

E-mail: esonovm@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20644348>

***Аннотация.** В статье представлен анализ геометрических заданий, используемых в учебниках математики для начальных классов общеобразовательных школ Узбекистана, направленных на формирование логических универсальных учебных действий младших школьников. Выделены и охарактеризованы основные логические приемы, реализуемые через геометрический материал: сравнение, анализ, синтез, обобщение. Приведены примеры заданий, а также методические рекомендации по их использованию в условиях малокомплектной школы. Материал адресован учителям начальных классов, методистам, студентам педагогических специальностей.*

***Ключевые слова:** геометрические задания, логические УУД, начальные классы, младшие школьники, малокомплектная школа, прием сравнения, анализ и синтез, обобщение, школы Узбекистана.*

Введение.

Во многом формированию логического мышления способствуют задания, побуждающие детей к размышлению. Их выполнение должно подкрепляться приемами, связанными с логическими формами мышления. Среди таких выделяют следующие: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация и т. д.

Опираясь на тему нашего исследования, мы решили выяснить, какие задания геометрического характера, способствующие развитию логических умений школьников, используются в учебниках математики для начальных классов общеобразовательных школ Узбекистана. С точки зрения геометрии курс предполагает формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с основными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса.

Анализ содержания учебников математики для 1–4 классов (издательство «Ўқитувчи», «Sharq» и др.) позволил нам выявить следующие приемы, связанные с логическими формами мышления.

1. Прием сравнения

Сравнение — это «сопоставление предметов и явлений с целью нахождения сходства и различия между ними» [9, с. 74]. Сравнивая предметы друг с другом, учащиеся приходят к выводу, что с одной стороны эти предметы имеют сходства, с другой —

определенные отличия. Рассмотрим подробно несколько заданий, характерных для учебников математики, используемых в школах Узбекистана.

Задание 1. Сравни фигуры на рисунке. Чем они отличаются? Чем похожи?

Цель данного задания: познакомить учащихся с понятиями круг, четырехугольник, многоугольник.

Рис. 1. Задание на знакомство с понятиями.

Важно добиться от учащихся того, чтобы они не ограничивались в сравнении фигур по размеру или цвету. Для этого учитель показывает модель круга и модель четырехугольника, предлагая учащимся прокатить по столу вначале первую фигуру, затем — вторую. Делается вывод, что второй фигуре мешают катиться углы, их много, следовательно, данная фигура называется «многоугольником». Учащиеся самостоятельно подводят итог: «Фигуры справа похожи тем, что у них есть углы — они многоугольники. У фигур слева нет углов, они легко катятся — значит, эти фигуры не являются многоугольниками».

Задание 2. Сколько на чертеже ломаных линий? Сколько многоугольников?

Цель задания: закрепить в сознании учащихся знания о замкнутых и незамкнутых ломаных линиях, многоугольниках.

Рис. 2. Задание на сопоставление геометрических фигур.

На практике при решении данного вида задания учитель и учащиеся могут столкнуться со следующим: ученик с уверенностью отнесет некоторые фигуры к многоугольникам, другие — к ломаным, в большинстве случаев забывая о понятии «замкнутая ломаная». Учителю необходимо обратить внимание на то, что замкнутая ломаная образует многоугольник.

Подобная ошибка также может быть допущена при решении такого задания, как, например, сравнить прямоугольник с квадратом и ответить на следующий вопрос: «Как вы думаете, какое понятие шире: прямоугольника или квадрата?».

Рис. 3. Сравнение геометрических фигур

На данный вопрос учащиеся могут дать следующие ответы: «Понятие прямоугольника шире, потому что он шире квадрата», «Понятие квадрата шире, потому

что на доске изображенный квадрат больше, чем прямоугольник», «Если мы наложим квадрат на прямоугольник, то увидим, что прямоугольник будет шире». Учитель должен подвести учащихся к правильному выводу: квадрат — это частный случай прямоугольника, поэтому понятие прямоугольника шире.

Помимо разобранных нами заданий, в учебниках математики для начальных классов школ Узбекистана встречаются следующие задания: «Какая фигура пропущена?», «Какие фигуры изображены на чертеже? На какие две группы их можно разбить? Найди разные способы», «Какая фигура лишняя?».

Из данных примеров мы видим, что прием сравнения, в свою очередь, подразделяется на два приема: прием сопоставления и противопоставления. Начиная с первого класса использование этих приемов позволяет учащимся сформулировать понятия (множество треугольников, множество многоугольников, множество отрезков и т. д.). В дальнейшем — представления о свойствах фигур и их классификациях.

2. Приемы анализа и синтеза

Если анализ — «это мысленное расчленение предмета или явления на образующие его части или мысленное выделение в нем отдельных свойств, черт, качеств» [9, с. 14], то в процессе практических действий учащиеся замечают, что в отличие от приема анализа, синтез способствует объединению элементов, дает знание об объекте в целом. В каждом сложном мыслительном процессе эти два приема участвуют в единстве. Совместное их использование дает возможность получения более детальных знаний о геометрическом объекте.

Нами были выявлены следующие задания.

Задание 1. Рассмотрите чертежи и объясните, почему одни фигуры являются ломаными линиями, а другие — нет.

Цель задания: закрепить изученные свойства ломаной линии.

Рис. 4. Закрепление изученных свойств.

Анализируя данные фигуры, учащиеся приходят к следующим выводам: ломаная — это фигура, в которой никакие два соседних звена не лежат на одной прямой; у ломаной линии конец одного отрезка является началом другого. Для того чтобы данное задание способствовало развитию логического мышления школьника, учитель должен позволить учащимся самостоятельно подвести итог. Для этого возможно организовать работу в парах или группах.

Задание 2. Почему каждую фигуру можно назвать лишней?

Рис 5. Задание на установление соответствия между фигурами.

Цель задания: устанавливать соответствие между фигурами и их свойствами.

Ответы учащихся на данный вопрос будут варьироваться в зависимости от степени сформированности логического мышления и творческих возможностей учащихся. Ответы могут быть следующими: «Лишняя фигура 1, потому что это треугольник, а остальные фигуры — четырехугольники», «Лишняя фигура 2, потому что у нее все углы прямые», «Лишняя фигура 3, потому что длины ее сторон различны, а в других двух фигурах стороны равны» и т. д. Желательно не допускать ответов: «Лишняя фигура 2, потому что она отлична по цвету». Цель данного задания — закрепление свойств геометрических фигур, поэтому отличие фигур по цветовой гамме — ответ, лежащий на поверхности и не требующий от учащихся глубоких логических рассуждений.

К данным приемам, анализируя содержание учебников, мы отнесли также следующие задания: «Запишите номера всех прямоугольников / квадратов», «Рассмотри рисунок. Выбери высказывания, верные для этого рисунка», «Начерти в тетради такие фигуры. Проведи в каждой фигуре один отрезок так, чтобы стало видно, что все три фигуры имеют одинаковые площади».

3. Прием обобщения

Чаще всего прием обобщения используется при формулировке определений, правил, свойств геометрических фигур. Нередко учащиеся допускают ошибки при использовании обобщения, так как не умеют выделять из общего существенные признаки геометрических объектов.

В учебниках математики для начальных классов школ Узбекистана прослеживаются следующие задания.

Задание 1. Сколько треугольников на чертеже? Сколько квадратов?

Рис. 6. Задание на обобщение.

Часто учащиеся затрудняются при выполнении подобного задания, сталкиваясь с отличием в изображении фигур от того образа, который сложился у них в дошкольном возрасте.

Например, учащиеся без труда ответят, что первая фигура — квадрат, но допустят ошибку, если изменить положение фигуры в пространстве (повернуть квадрат). Учителю необходимо показать, что квадрат остается квадратом независимо от его расположения.

Рис 7. Задание на устранение ошибок

Задание 2. Как можно одним словом назвать все фигуры на чертеже? Какую фигуру можно назвать лишней?

Цель: узнавание математического объекта по заданным признакам.

Рис. 8. Задание на узнавание геометрической фигуры

Ошибочным будет рассуждение учащихся: «Лишней фигура будет та, которая красная, потому что все остальные многоугольники — зеленые». Для этого учитель может предложить свое задание: «На какие еще группы можно разделить все многоугольники на чертеже». После этого учащимся будет сделан вывод, что одни фигуры — это четырехугольники, другие — треугольники. Затем учитель возвращается ко второму вопросу задания: «Какую фигуру можно назвать лишней?». Исходя из вывода, сделанного учащимися ранее, они подведут следующий итог: «Лишняя фигура — это треугольник, потому что остальные фигуры на чертеже — четырехугольники».

Заключение

На наш взгляд, содержание учебников математики для начальных классов школ Узбекистана и различные методические подходы к реализации заданий способствуют развитию логического мышления младшего школьника, а целенаправленная и систематическая работа учителя на уроках математики по формированию логических умений при использовании приемов сравнения, анализа, синтеза и обобщения способствует развитию интеллекта и творческих способностей учащихся в условиях малокомплектной школы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Эсонов М.М., Зуннунова Д.Т. Развитие математического мышления на уроках геометрии посредством задач на исследование параметров изображения // Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2020. Т. 32. №3. -С. 197-209.
2. Esonov M. M. Training of mathematic students in scientific research methods based on the solution of a complex of geometric problems // American Journal of Advanced Scientific Research (AJASR). USA, 2024. Vol. 1 Issue 3, June – 2024. –Pp. 27-29. (13.00.00, №24)
3. Эсонов М.М. Об основах воспитания математического мышления в общеобразовательной школе на идеях конструктивной геометрии (на методических материалах Узбекистана) // Uzluksiz ta’lim. –Тошкент, 2021. –Maxsus son. –Б.38-41. (13.00.00, №17)
4. Эсонов М.М. Эффективность наглядности при решении геометрических задач // Научный вестник Наманганского государственного университета.–Наманган, 2024. –№4. –С. 28-30. (13.00.00, №30)
5. Эсонов М.М. Особенности нестандартных геометрических задач для развития логического мышления // Научный вестник Бухарского государственного университета.–Бухара, 2024. –№4. –С.7-10. (13.00.00, №23)
6. Бурханова М. А., Асанова З. А. Математика. 1-синф учун дарслик. 1-қисм / — Тошкент: Ўқитувчи, 2020. — 128 б.

7. Бурханова М. А., Асанова З. А. Математика. 1-синф учун дарслик. 2-қисм / — Тошкент: Ўқитувчи, 2020. — 112 б.
8. Жумаев М. Э., Таджиева З. Г. Математика. 2-синф учун дарслик. 1-қисм / — Тошкент: Sharq, 2021. — 96 б.
9. Жумаев М. Э., Таджиева З. Г. Математика. 2-синф учун дарслик. 2-қисм / — Тошкент: Sharq, 2021. — 112 б.
10. Нуриддинова Р. Ш., Абдурахмонова Н. Х. Математика. 3-синф учун дарслик. 1-қисм / — Тошкент: Ўқитувчи, 2022. — 112 б.
11. Нуриддинова Р. Ш., Абдурахмонова Н. Х. Математика. 3-синф учун дарслик. 2-қисм / — Тошкент: Ўқитувчи, 2022. — 112 б.
12. Усмонбоева М. Ж., Абдуллаева Н. А. Математика. 4-синф учун дарслик. 1-қисм / — Тошкент: Sharq, 2023. — 112 б.
13. Усмонбоева М. Ж., Абдуллаева Н. А. Математика. 4-синф учун дарслик. 2-қисм / — Тошкент: Sharq, 2023. — 128 б.
14. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 176 с.